

**MAKTABGACHATA'LIM TASHKILOTIDA SAHNALASHTIRISH
FAOLIYATINING ASOSIY MAQSADI**

O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna

Navoiy davlat pedagogika instituti. Maktabgacha ta'lim kafedrası
katta o'qituvchisi

Maktabgacha davr – bu bolaning o'sish, rivojlanish, o'zini namoyon etishga intilish, o'rganishga, bilishga ishtiyoqi kuchli bo'lgan davrdir. Aynan shu davrda bolaning insoniy sifatlari va aqliy salohiyati rivojlanishi uchun poydevor yaratiladi. Maktabgacha yoshdagi bola bilan ta'lim-tarbiya qanchalik erta boshlansa, samarasi shunchalik erta namoyon bo'ladi va bolaning butun hayotiga ijobiy ta'sir qiladi.

Maktabgacha ta'lim-tarbiya – har bir bolaga individual yondashish, uni shaxs sifatida hurmat qilish, ma'naviy-axloqiy tomondan tarbiyalash, bolaning qiziqish va ehtiyojiga mos tarzda ta'lim berishni nazarda tutadi.

Maktabgacha ta'lim jarayoni faoliyatlarda yo'nalishlarida bir-biri bilan uyg'unlashtirilib – integrallashgan rejalashtirish asosida tashkil etiladi hamda o'yin shaklida qiziqarli tarzda olib boriladi. O'yin va sahna faoliyati kichkintoylarning tabiiy ehtiyojlari va istaklariga mos kelganligi sababli, sahnalashtirilgan o'yinlarbola o'rganishi kerak bo'lgan bilimlarni yengil, osono'zlashtirishiga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sahnalashtirish ishlarini olib borish, bolalar ijodiga rahbarlik qilish uchun amaliy bilim va ko'nikmalar berish zarurati tug'iladi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti" va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"Qarori asosida maktabgacha ta'limda ta'lim-tarbiya jarayoni to'g'ri olib borish vazifasi belgilangan. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev – "Maktabgacha yoshdagi bolaga singdirilgan bilim va qadriyatlar, uning kelgusidagi butun hayotini

belgilab berishi sababli maktabgacha ta'lim uyg'un rivojlangan shaxsni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega."- degan fikrlari ham pegagoglarga katta vazifa yuklaydi.

Davlarimiz Prezidentiningushbu fikri, davlatimizning amaldagi qonun va qonunosti hujjatlari bolalar egallashi kerak bo'lgan bilim,ko'nikma, malaka va qadriyatlarni singdirishdan iborat bo'lgan maqsad hamda vazifani belgilab beradi.

Ushbu vazifalarni ijrosini ta'minlash maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sahna faoliyatiga jalb qilish, aktyorlikka tayyorlash, ijodiy faoliyatini tashkil etish, sahna uchun kerakli ashyolarni qo'l mehnatiga yordamida tayyorlash, badiiy mehnatga qiziqishlarini uyg'otish, mehnat orqali hosil bo'lgan ko'nikma va malakalarini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatga nisbatan muhabbatni tarbiyalash va kasbga yo'naltirish, bolalarda ijodiy ko'rgazmalar, o'yinlar uchun atributlar yasashga xohishlarini uyg'otish, qog'oz, karton kabi materiallarning xususiyatlari bilan tanishtirish, mehnat qilish madaniyati malaka va ko'nikmalarini tarbiyalash, buyumlarni tayyorlash jarayonini rejalashtirish, tayyorlash texnologiyasini o'rgatish, mahsulotni tejash, buyumlari qoralamasining eskizini va suratini chizish, ish joylarini tartibli saqlashga o'rgatish, bolalarni buyumlar yasash jarayonida oddiy asboblardan foydalanishga o'rgatish, hamda badiiy estetik didlarini shakllantirish, vaqtni tejay olish, maqsadga muvofiq ishlash hamda ijtimoiy-madaniyatga odatlantirishdan iboratdir.

Ijodiy qobiliyat insonni hayvondan farqlab turadigan bir xususiyatdir. Bu qobiliyat insonga nafaqat hayoti davomida qo'l kelishi va undan foydalanishi mumkin, balki uning ko'rinishini o'zgartirishi ham kerak.

Bolalar ijodiyotida ijodiy faoliyatning boshlang'ich bosqichida o'ziga xos karakter xususiyatlari mavjud. Bularga avval o'zlashtirilgan ish usullarini yangicha mazmunda qo'llashda, oldinda turgan vazifalarni yangi usullar orqali yechishni, o'z his-tuyg'ularini turli vositalar yordamida ifoda etishlarida faol va mustaqil ishtirok etishlari kiradi.Tarbiyachi bolalar ko'z o'ngida, ular bilan birgalikda qo'g'irchoqlarni yasab, qo'g'irchoqlar paydo qiladi. Ular birgalikda tomosha qo'yishni so'raydilar. Bunday ertak personajlarning kutilmaganda paydo bo'lishi

bolalarni suyuntirib yuboradi. Tayyor bo'lgan qo'g'irchoqni qo'liga olib, harakatlantirib, bolalar bilan suhbatlashtiradi. O'yinchoqlarning harakatlarini ko'rib, bolalar sevinib ketadilar, tarbiyachi ularga qarab murojaat qilayotganidan mamnun bo'ladi. Agar tarbiyachi mashg'ulotda o'yin usulini qo'llayotgan bo'lsa, u mashg'ulot davomida o'yinda qatnashadigan personaj to'g'risida oldindan o'ylab qo'yadi. Masalan, qo'g'irchoq mana shunday personaj rolini bajarib, bolalar qanday ishlayotganligi bilan, topshiriqni kim qanday bajarayotganligi bilan qiziqib ko'rishi mumkin. Keyin u bolalarning xatti-harakatlarini ma'qulaydi, ijodiy ishlashga qiynalayotgan bolalarga yordam beradi va boshqa shunga o'xshagan ishlarni bajaradi. Mashg'ulotda har doim ham bir xildagi o'yin harakatlaridan foydalanmaymiz, har bir mashg'ulot oldidan bolalarning ruhini ko'taradigan, kayfiyatini yaxshilaydigan tadbirlar tashkil qilamiz. Buning uchun bolalarga she'r, ertako'qib berishimiz va qayta o'zlariga qayta hikoya qildirishimiz, qo'shiq aytib berishimiz, topshiriqlar bo'yicha topishmoqlar aytib, kichkintoylarni qiziqtirishimiz lozim.

Sahna faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarni hartomonlama rivojlantiradi. Jumladan, sahna faoliyati bolalarning ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqardi, jismoniy jihatdan rivojlantiradi, bolaning ma'naviy dunyosi keng bo'ladi, bolalarning mayda, yirik, sensomotorikalarini mukammal harakatlanishini takomillashtirib boradi, nutq, o'qish va yozish malakalarini shakllantiradi, boladagi salbiy ruhiy holatlarni yaxshilaydi. Sahnalashtirish faoliyati orqali bola yoshiga mos bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlarni egallab boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standarti" 22.12.2020-y., 802-son
2. Утамуродова Ш.М. ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА.//Colloquium-journal, 2020

3. Азимова М.У. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР.// Colloquium-journal, 2021.
4. Kubaeva M. B. Q. [THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM](#) //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021
DOI:<https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278
©2021 Master Journals
5. Mavluda B Kubayeva. [IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01
Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883
METADATA IF–6.925© 2022 Master Journals
6. [INNOVATIVE EXEMPLARY ABILITIES OF AMIR TEMUR IN THE ORGANIZATIONAL ABILITIES OF YOUTH FORMATION](#) EG Pirimovna European Scholar Journal 1 (4), 12-14
7. Санаева С.Б. [НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ](#) // Colloquium-journal, 2022, 3 (126), 13-15